

BELEZA A QUALQUER CUSTO: USO EXCESSIVO DE COSMÉTICOS ELEVA CASOS DE DERMATITE DE CONTATO ALÉRGICO

Francisco Adriano Ernesto¹

Nicolau Das Neves Manuel²

Edmilson Alberto Matamba³

Antonio Wanga Muteka⁴

Resumo

Introdução: O uso excessivo de cosméticos, impulsionado pela busca por padrões estéticos e pela influência das mídias sociais, tem se tornado um fenômeno global nas últimas décadas. O consumo descontrolado desses produtos tem gerado consequências prejudiciais à saúde dermatológica, com um aumento significativo nos casos de dermatites de contato, especialmente a dermatite de contato alérgica. A DCA é uma reação inflamatória da pele mediada pelo sistema imunológico, frequentemente provocada por substâncias químicas presentes em cosméticos, como conservantes, fragrâncias, corantes e emulsificantes. Este estudo reflete sobre os riscos desse consumo moderno e destaca a importância de uma abordagem mais consciente no uso desses produtos. **Objetivo:** Analisar a relação entre o consumo excessivo de cosméticos e o aumento da incidência de dermatite de contato alérgica, destacando os impactos desse hábito na saúde dermatológica dos consumidores. **Metodologia:** Este trabalho é caracterizado como uma revisão narrativa, na qual foram analisados três artigos científicos recentes que abordam a dermatite de contato associada ao uso de cosméticos. A revisão considerou artigos selecionados de bases de dados: Scielo, PubMed, Scopus e Web of Science. A análise abrangeu aspectos como a fisiopatologia da DCA, os principais agentes causadores, as metodologias de diagnóstico, as opções de tratamento e as tendências atuais relacionadas ao tema. **Resultados:** A revisão da literatura evidenciou que o aumento no consumo de cosméticos está diretamente relacionado ao crescimento dos casos de dermatite de contato. Substâncias como formaldeído, metilisotiazolinona, fragrâncias, corantes e emulsificantes foram identificadas como os principais agentes alergênicos responsáveis pelas reações alérgicas. A exposição contínua e prolongada a esses compostos sensibiliza a pele, desencadeando reações inflamatórias que afetam a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Além disso, o estudo observou que, embora o diagnóstico de DCA tenha avançado com o uso de testes de contato e técnicas *in vitro*, a prevenção continua sendo a estratégia mais eficaz. A conscientização sobre a leitura dos rótulos e o uso de produtos hipoalergênicos são práticas recomendadas para evitar reações adversas. **Considerações finais:** Dessa forma, o consumo excessivo de cosméticos sem a devida atenção à sua composição química representa um risco significativo à saúde dermatológica. A prevenção, por meio da escolha cuidadosa de produtos e educação do consumidor, é essencial para minimizar os riscos e promover práticas de consumo mais seguro. Além disso, políticas públicas e conscientização da população para mitigar o uso indevido desses produtos (DCA), são necessários para promoção da saúde individual e pública.

Palavras-chave: Alergias cutâneas, Exposição química, Saúde dermatológica.